

Uma experiência open source para “tomar o pulso” e “ter pulso” sobre a função sistemas e tecnologias de informação

José A. S. Alegria

PT Comunicações, Lisboa, Portugal
jose-alegria@telecom.pt

Tiago F. R. Carvalho

PT Comunicações, Lisboa, Portugal
tiago-f-carvalho@telecom.pt

Ricardo G. Ramalho

PT Comunicações, Lisboa, Portugal
ricardo-g-ramalho@telecom.pt

Comunicações

Resumo

A estrutura responsável pela gestão do risco técnico, segurança e qualidade técnica dos sistemas e tecnologias de informação da PT Comunicações desenvolveu um programa de projectos denominado Pulso tendo em vista três objectivos complementares.

Em primeiro lugar, fazendo jus ao seu nome, o programa Pulso implementa uma plataforma aberta de desenvolvimento incremental de subsistemas de monitorização e análise da qualidade e risco das infra-estruturas, sistemas e processos de suporte aos SI's da PT Comunicações (PTC).

Em segundo lugar, pretendia-se avaliar o potencial das tecnologias open source, aproveitando ao máximo equipamentos já descontinuados. Para isso, definiu-se que, tanto a plataforma, como os módulos a desenvolver fossem LAMP/R (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl e Ruby) e tendo por base outros packages open source de grande divulgação: Nagios, Snort, Ethereal, TCPDump, Satan, Titan, etc.

Finalmente, pretendia-se que a plataforma fosse adequada ao desenvolvimento de projectos de utilidade imediata e que fosse uma boa base para a formação, de equipas de jovens potenciais quadros, em linguagens OOP dinâmicas (Ruby [Matsumoto 2001]), metodologias ágeis de desenvolvimento (Scrum [Schwaber et al. 2001]) e tecnologias open source nas áreas de monitorização e supervisão de sistemas e redes.

O termo Pulso refere-se simultaneamente ao programa de projectos, à plataforma técnica que o suporta e ao portal que lhe dá face externa.

Palavras chave: pulso; monitorização; sistemas; eventos, detecção .

1 INTRODUÇÃO

O *Pulso* é uma plataforma que está a ser desenvolvida primariamente para a detecção, colecta, análise e comunicação de eventos técnicos relevantes, ou factos deles inferidos, ao nível da qualidade técnica, risco técnico e segurança, dos principais sistemas e infra-estruturas informáticas (SI/TI's) de suporte ao funcionamento regular da empresa. Com a plataforma *Pulso* pretendemos suportar a prevenção de incidentes informáticos assim como a rápida detecção e reacção a estes na eventualidade dos mecanismos de prevenção terem sido insuficientes. Secundariamente, a plataforma *Pulso* pretende implementar e monitorizar alguns dos processos mais críticos ao controlo dos SI/TI's e processos de suporte à função SI/TI da PTC: gestão do *backlog* de desenvolvimento e manutenção evolutiva, pedidos de acesso a sistemas e infra-estruturas, cadastro dos activos mais críticos, etc. Finalmente, pretende-se que a plataforma *Pulso* suporte os utilizadores dos SI/TI's da PTC através do portal do *Pulso*.

Figura 1 - Áreas Objectivo da Plataforma Pulso

Em suma, com a plataforma *Pulso* pretendemos (Figura 1):

Ao nível da prevenção à ocorrência de incidentes...

- Detectar e cadastrar, de forma contínua e com o suporte automático possível, todos os utilizadores das infra-estruturas e sistemas da PTC (*peçoas ou sistemas*), seus respectivos níveis de autorização de acesso, local de acesso, meios efectivamente usados para executar o acesso (*e.g., desktops e notebooks*), meios acedidos e perfil de uso, e, finalmente, o seu *scoring* de risco.
- Obter e manter, de forma contínua, cíclica e automática, o *scoring de risco técnico* de todos os sistemas de informação relevantes e respectivas infra-estruturas tecnológicas, relativamente à sua *qualidade de serviço (QoS)*, identificando eventuais *bottlenecks* concretos e tendências de evolução, ao seu *nível de risco* em termos de *segurança* e, finalmente, ao seu *nível de risco* em termos de *fiabilidade*.

Ao nível da detecção e reacção rápida à ocorrência de incidentes...

- Detectar em tempo útil *incidentes* concretos relevantes ao nível de falhas técnicas, ataques externos ou internos, ou mesmo acesso ou uso indevido de recursos.

Outros...

- Controlar a qualidade e eficiência dos principais processos de suporte à função Sistemas de Informação (*e.g., gestão do seu backlog e resolução de incidentes*).

Finalmente, ao nível da interface com a organização e ao nível da interface com os principais responsáveis operacionais, pretendemos através de um Portal Colaborativo e Operacional ter um meio formal, organizado e centralizado, de...

- Comunicação com toda a organização onde, de forma organizada, se poderão encontrar todos os conteúdos relevantes para a função de Gestão de Risco Técnico, Segurança e Controlo dos Sistemas de Informação: Normas e políticas de segurança, acesso a sistemas, qualidade técnica e indicadores operacionais diversos.
- Acesso a aplicações chave de controlo da função SI: gestão do backlog, gestão de pedidos de acesso, gestão de pedidos de suporte, etc.

O Portal do *Pulso* constitui a face visível à organização e é um instrumento essencial para a comunicação integrada com todos os utilizadores.

2 FERRAMENTAS PULSO – UMA EXPERIÊNCIA OPEN SOURCE

Para além dos objectivos operacionais da plataforma *Pulso* atrás enumerados, i.e., objectivos directamente ligados à sua utilidade operacional para a gestão do risco técnico e segurança dos SI/TI's da nossa empresa, procurou-se também atingir outros objectivos de índole mais estratégica:

- Avaliar em profundidade a eficácia, eficiência e qualidade técnica de um projecto 100% *open source* na área de sistemas de monitorização e controlo do tipo do *Pulso*.
- Dotar a DRI de uma plataforma aberta e de baixo custo para facilitar a formação integrada de jovens finalistas em Engenharia Informática, em regime de estágio de fim de curso, nas técnicas *core* da actividade da DRI. Acreditamos que o melhor processo de recrutamento de jovens técnicos com elevado potencial na nossa área de responsabilidade é oferecendo estágios, estabelecendo objectivos de formação e avaliando as capacidades inerentes dos candidatos e a forma como estes se desenvolvem ou não.

Ligado ao ponto anterior, pretendemos que todos os nossos colaboradores partilhem uma mesma escola de pensamento no que diz respeito ao desenvolvimento do tipo de plataformas do *Pulso*. Daí que façamos grande pressão para a utilização por parte de todos de um conjunto uniforme de ferramentas, dando especial ênfase a linguagens como o Ruby dada a sua elegância e actualidade em termos dos mecanismos que implementa e dos paradigmas de programação que suporta (objectos, *mixins*, *aspects*, iteradores, *threads*, meta-programação, etc) e a estética visual e intelectual dos seus programas. O nosso lema é Agilidade na linha da metodologia Scrum [Schwaber et al. 2001], [Schwaber 2004] e Pragmatismo e Desenvolvimento Incremental na linha de David Thomas e Andrew Hunt [Thomas et al. 2001], [Hunt et al. 1999].

3 FRAMEWORKS TÉCNICOS

A arquitectura técnica da plataforma *Pulso* assenta nos seguintes frameworks:

1. Um *framework open source* de desenvolvimento de Portais com suporte a Wikis (<http://tikiwiki.org>). A *coluna vertebral* do Portal do *Pulso* está desenvolvida em PHP, maximizando as funcionalidades nativas do TikiWiki. Toda a interacção entre utilizador e as funcionalidades da plataforma *Pulso* faz-se via este Portal. Todos os resultados produzidos são igualmente visualizados via este Portal.
2. Um *framework* para a captura e normalização de eventos¹ relevantes desenvolvido à volta da plataforma central *open source* Nagios e de colectores distribuídos e autónomos, com um *footprint* muito pequeno, implementados em Ruby sobre Linux, tirando partido de PC's já descontinuados (Pentium II com apenas 64MB de RAM).
3. Um *framework* para o processamento, correlação e análise dos *streams* de eventos capturados, já em forma canónica.
4. Um *framework* para a produção de alarmes também desenvolvido à volta da plataforma *open source* Nagios. A detecção da ocorrência de certos eventos ou a inferência de certos factos após processamento, correlação e análise de eventos mais básicos, poderá dar origem a um alarme para todos os colaboradores com responsabilidades na área de incidência do mesmo.

¹ A normalização de todos os eventos num formato canónico é essencial para a modularidade de toda a arquitectura. Assim, por exemplo, a componente que analisa *time series* trata todas as sequências de eventos da mesma forma, independentemente da sua origem e tipo.

- Finalmente, um *framework* para o desenvolvimento de visualizadores gráficos (em PHP e PHPlot ou Macromedia Flash), integrados no Portal, especializados na apresentação do tipo de factos encontrados ou inferidos pela análise e processamento dos eventos capturados. Para efeitos de visualização pública foi desenvolvido sobre este *framework* um visualizador em Macromedia Flash que continuamente anima mapas de Portugal com informação sobre a QoS de várias componentes centrais (e.g., sistemas centrais) ou distribuídas pelo território nacional (e.g., pontos de rede) recorrendo a uma metáfora “meteorológica” para o estado das infra-estruturas.

Figura 2 - Macro Arquitectura do Pulso Centrada na Importância dos Eventos

Os *frameworks* 2, 3 e 4, do ponto de vista conceptual, seguem o espírito do trabalho de David Luckham da Universidade de Stanford [Luckham 2002] (figura 2).

4 CAPTURA E NORMALIZAÇÃO DE EVENTOS

O subsistema de *collectors/targets* foi o primeiro módulo de medição de eventos a ser integrado no *Pulso*, tendo sido desenvolvido especificamente para o efeito. Como fonte de eventos, contribui tanto para a prevenção de incidentes como para a sua detecção, pois os eventos produzidos servem para detectar falhas de conectividade em *soft-realttime*, como para serem usadas para controlo e análise da QoS da rede.

Trata-se de um subsistema distribuído que tem por objectivo medir parâmetros da qualidade de rede extremo-a-extremo, entre locais considerados críticos para a PTC. Para este efeito, tendo em conta a assimetria da distribuição geográfica dos locais de acesso (pontos de venda, *callcenters*, etc) e dos sistemas numa empresa como a PTC foram definidos dois tipos de componentes: *collectors* e *targets*.

Os *targets* são colocados perto de um ou mais dos sistemas cuja QoS se pretende monitorar e medir (geralmente na mesma VLAN). Os *collectors* são colocados em locais que sejam considerados relevantes do ponto de vista do negócio, em termos de número de utilizadores e conjunto de aplicações que usam. Cada *collector* efectua medições relativamente a um ou mais *targets*, medindo parâmetros de rede no troço lógico compreendido entre ele e cada *target*. Não são feitas medições entre *collectors*, nem entre *targets*. Cada *target* apenas responde aos pedidos de medição dos *collectors*.

Figura 3 - Arquitectura de Collectors / Targets / Loggers

Foi definido um terceiro tipo de componentes, *loggers*, que vão recolher os resultados das medições que estão armazenados em máquinas definidas como *datasources*, periodicamente ou a pedido destas e que são responsáveis por guardar os dados na base de dados *Pulso*. São definidas como *datasources* todas as máquinas onde é armazenada temporariamente informação do sistema *Pulso* e que são contactadas pelas máquinas *logger* carregamento de dados, sendo que, no caso da rede os *datasources* correspondem aos *collectors*.

Cada *collector* efectua a(s) medição(ões) para o(s) *target(s)* para o(s) qual(is) foi programado e armazena os eventos localmente no formato canónico do *Pulso*. Cada *collector* está registado como *datasource* no *Pulso* e por isso o módulo de recolha armazena os eventos medidos no repositório de eventos do *Pulso*. O sistema é robusto o suficiente para suportar perdas de conectividade entre os *collectors* e o *logger*, sem perda de informação. Quando a conectividade for restabelecida, a informação em atraso é sincronizada entre o *collector* em questão e o *logger*.

O sistema possui ainda uma interface web de administração/configuração que permite gerir a configuração e o estado do sistema de monitorização. Esta interface está integrada no portal de Infra-estruturas do *Pulso* e disponível para os administradores deste subsistema.

Contudo, tendo a fase de controlo estatístico atrás referido completamente assegurada, foi decidido substituir o “*layer*” do *Pulso* responsável pela colecta de *eventos* de monitorização e medida dos sistemas centrais por uma nova implementação semanticamente equivalente à anterior mas garantindo um processo mais próximo de verdadeiro *realtime* e permitir a detecção imediata de *incidentes*.

Dentro da filosofia do projecto foi encontrada uma ferramenta *open source* que cobre a grande maioria das funcionalidades pretendidas: o *Nagios* (<http://www.nagios.org>). Esta ferramenta permite gerir de forma eficiente o lançamento remoto de *scripts* que efectuem medições, em intervalos de tempo regulares, a serviços nos servidores alvo. Esses *scripts*, denominados como *plug-ins*, permitem devolver, para o *Nagios*, um conjunto de estados (*warning*, *critical*, etc.) para cada serviço possibilitando-lhe gerar alarmes para diferentes utilizadores consoante o sistema, máquina ou serviço que se encontra em situação de alerta. Este sistema permite

também definir *event handlers* que permitem definir uma série de acções automáticas a efectuar sempre que um determinado serviço ou máquina se encontra num estado de alarme.

Figura 4 - Arquitectura de Alto Nível do Sistema Pulso

5 PROCESSAMENTO, CORRELAÇÃO E ANÁLISE DE EVENTOS

O subsistema de processamento e correlação é responsável por aplicar transformações sobre os eventos armazenados produzindo como resultado outros eventos. Os exemplos mais comuns de transformações são:

- *Agregações lógicas*, e.g., a partir das últimas medidas de parâmetros de um sistema, sintetizar um novo atributo que macro-caracterize a *QoS* desse sistema;
- *Agregações estatísticas*, e.g., agrupar semanalmente as medições diárias do estado de um sistema utilizando a sua média;
- *Correlações/Inferência*. Por exemplo, se nenhum *collector* consegue contactar um dado *target*, e o *logger* consegue contactar os *collectors*, é muito mais provável que o problema esteja situado na rede próxima do *target*, ou no próprio *target*.

Este subsistema tem actualmente definidos módulos de transformação apenas executados quando um evento de um tipo específico é adicionado ao repositório de eventos ou em intervalos pré-estabelecidos. Para isso, existe um grafo de dependências que indica que entidades e/ou métricas é que cada módulo depende. Depois do módulo de recolha actualizar o repositório, são recursivamente calculadas as dependências e executados os módulos apropriados. Existe também a possibilidade de módulos de transformações terem uma dependência temporal, em vez de entidades e/ou métricas².

A título de exemplo, na implementação actual, os módulos de transformação dos eventos gerados pelos *collectors/targets* estão a ser utilizados para normalizar o valor das medições de rede, tendo em conta a capacidade dos seus “*links lógicos*” e para se poderem efectuar comparações racionais entre locais, para agrupar a informação de rede por local (*collector*) para macro-classificar o estado do acesso nesse local, e para agregar a informação de várias máquinas constituintes de um único sistema numa métrica síntese.

² Está em curso a evolução deste módulo, para permitir a execução de módulos genéricos, definir o conjunto de dependências como um grafo, e permitir o *trigger* temporal de módulos.

Para além da análise estatística mais clássica, realizada de forma standard sobre as diversas métricas colectados e registados pelo sistema *Pulso*, também é realizada uma previsão da sua evolução. O *Pulso* permite assim saber no presente quais as piores situações a requerer atenção imediata e, se nada for feito, quais previsivelmente serão as piores situações no futuro.

Figura 5 - Arquitectura de Alto Nível do Sistema Pulso

O algoritmo actualmente utilizado para a previsão segue os seguintes passos:

- Filtra os dados existentes identificando os 6 pontos consecutivos com pior média em cada dia (podem ser os valores mais elevados ou mais baixos, consoante a métrica analisada). Isto permite remover picos instantâneos e identificar os períodos com pior desempenho num determinado dia. O número de pontos é configurável.
- Com os pontos definidos como representativos para cada dia, são calculadas regressões lineares para 3 períodos diferentes. Nenhum dos períodos pode ter curta duração senão a regressão linear perde qualquer significado e devem ter durações bastante distintas correspondendo a análises de curto, médio e longo prazo. Na análise feita no *Pulso* obtiveram-se bons resultados com períodos de 2, 4 e 6 meses.
- Finalmente é calculada a recta que representa a previsão de evolução. O declive desta recta é calculado com base no declive das três regressões lineares atribuindo maior peso às regressões correspondentes a períodos maiores. O ponto necessário para definir completamente a recta de previsão é obtido, igualmente, através de uma média ponderada dos pontos finais de cada uma das regressões.

Com base na recta de previsão encontrada é calculada a data prevista em que a métrica analisada atinge um valor de referência (de forma regular), e.g., a data em que o tempo de utilização do processador ultrapassa os 90% (figura 5).

6 INTERFACE GRÁFICA

Figura 6 - de alguns pontos da rede interna (metáfora climática)

A página inicial do **Pulso – Infra-estruturas** apresenta uma visão rápida do estado actual da rede de *collectors/targets*, recorrendo a uma metáfora “meteorológica” (figura 6), sobre o mapa de Portugal. Cada *collector* está representando no seu local físico através de um ícone intuitivo (*sol* no melhor estado, até *trovoada* no pior) que representa um resumo do estado das ligações para os seus *targets*. Assim, consegue-se transmitir rapidamente o estado global da rede, nos seus pontos mais relevantes, e destacam-se automática e intuitivamente os piores casos. De forma semelhante para os sistemas, está presente uma tabela ao lado do mapa, com a mesma metáfora para o estado dos sistemas centrais. Para não saturar zonas com maior concentração de *collectors*, como a Grande Lisboa e o Grande Porto, estes são resumidos num único ícone, estando a informação de cada *collector* individual num *call-out* dessa zona.

Figura 7 - Análise da Evolução da “CPU Load” do Sistema “Sintra”

A navegação é hierárquica, desde uma visão mais genérica e abrangente, até às mais específicas e detalhadas. A interface gráfica permite ao utilizador verificar facilmente onde se encontra o problema através dos níveis superiores da hierarquia. Através dos mecanismos de navegação do *Pulso* pode descer na hierarquia de visualização, concentrando-se num local ou sistema e visualizar informação de forma mais detalhada. Para qualquer das entidades, é mostrada uma página que permite obter uma visão geral da evolução estatística de cada métrica para cada entidade. Esta vista consiste uma tabela de gráficos temporais de curto prazo (últimas 48h e 2 semanas) e médio prazo (4 e 12 semanas) para uma dada métrica e entidade. Está em implementação um mecanismo de *caching* para os gráficos de 48h, de forma a serem gerados apenas no primeiro acesso, e com um intervalo mínimo entre gerações sucessivas.

Outra forma de apresentação é através de gráficos tipo “radar” (Figura 8). Este tipo de gráficos permite comparar a mesma métrica entre várias localidades ou sistemas.

Figura 8 - Análise “Radial” da QoS de Rede em função da localidade

Paralelamente ao sistema de visualização descrito acima, foi também desenvolvido um subsistema de mapas Flash MX para visualização em ecrãs de grandes dimensões, em locais estratégicos, por exemplo, à entrada de certos edifícios, e em salas de reuniões. Tendo por base a filosofia de transparência da informação, pretende-se dar uma visão rápida e de alto nível dos indicadores que o *Pulso* está a gerar. Foi escolhida a tecnologia de suporte à visualização Flash MX, visto ser a que apresenta as maiores funcionalidades.

7 CONCLUSÕES E NOVOS DESENVOLVIMENTOS

O projecto *Pulso* está a decorrer dentro do previsto. Os seus resultados são já bastante animadores e esperamos dentro de um ano ter a plataforma em produção plena, cobrindo tanto os aspectos de QoS/SLA's, como os aspectos de segurança. Obviamente, só nessa altura é que será possível avaliar a sua verdadeira capacidade de prevenção e detecção de incidentes.

Finalmente, a experiência da adopção, para este domínio de sistemas, de uma aproximação *100% open source* tem demonstrado ser bastante eficaz e, como era por nós esperado, de muito baixo custo.

Após a consolidação da componente de análise da QoS, SLA's e respectivas tendências, vamos agora iniciar duas novas linhas de trabalho no projecto/plataforma *Pulso*. Primeiro, ao nível da prevenção de incidentes de segurança informática, vamos dotar a plataforma *Pulso* da capacidade de automaticamente detectar ou inferir potenciais vulnerabilidades relacionadas com a segurança das infra-estruturas e sistemas da PTC. Finalmente, vamos dotar a plataforma *Pulso* da capacidade de automaticamente monitorar e medir em detalhe, em diferentes pontos periféricos da rede interna da PTC, a troca de pacotes IP de e para um determinado “cliente” e a troca específica de pacotes IP entre um determinado par “cliente” e “servidor” e, finalmente, de forma ainda mais fina, apenas observar a troca de pacotes IP respeitantes a uma determinada interação (ecrã ou transacção) entre um determinado “cliente” e um determinado “servidor”.

As técnicas a aplicar são muito semelhantes às usadas para a análise de intrusões. Consistem na capacidade de capturar pacotes IP nos locais certos, de os “filtrar” retendo apenas os pacotes relevantes e, depois, submetê-los a análises específicas de acordo com o nosso conhecimento das diferentes versões de Siebel, SAP, etc. Cada interação assim analisada receberá uma classificação (“score”) resultante do número total de pacotes trocados e do número total de *bytes* trocados. Quanto maior for esse valor maior será a sua dependência de latências de rede baixas que, como sabemos, é algo sempre problemático em WAN's de grande dimensão.

8 REFERÊNCIAS

- Matsumoto, Y., *The Ruby Programming Language*, O'Reilly, 2001.
- Schwaber, K., Beedle, M., *Agile Software Development with Scrum*”, Prentice Hall, 2001. (<http://www.controlchaos.com/>).
- Schwaber, K., *Agile Project Development with Scrum*”, Microsoft Press, 2004, ISBN 0-7356-1993-X.
- Thomas, D., Hunt, A., *Programming Ruby – The Pragmatic Programmer's Guide*, Addison-Wesley, 2001, ISBN 0-201-71089-7. (<http://www.pragmaticprogrammer.com/>).
- Hunt, A., Thomas, D. *The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master*, Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-61622-X.
- Luckham, D., *The Power of Events – An Introduction to Complex Event processing in Distributed Enterprise Systems*, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-72789-7. (site do projecto CEP - *Complex Event Processing* da Universidade de Stanford nos EUA, <http://pavg.stanford.edu/cep/>).